

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. Dr A. B. A. VAN KETEL, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF, M. PIMENTEL EN H. R. REDER.

Rubriek Redacteuren: Examen-Vraagstukken: Drs Abr. Mey en Drs J. Paardekooper — Literatuur: Drs S. Kleerekooper — Beslechte Geschillen: Prof. Mr Ch. Zevenbergen — Uit de Financiële Huishouding der Overheid: J. H. Textor — Uit het Buitenland: F. Haarbosch, Ch. Hageman, Drs A. Th. de Lange, Drs W. P. den Turk — Efficiëntie: R. W. Starreveld — Belastingvraagstukken: J. O. van Gruisen — Nieuws inzake Wetgeving, Resoluties en Beslissingen op het gebied der Belastingen: Mr Dr E. Tekenbroek — Repertorium van Tijdschrift-Literatuur: Drs M. Behrens, Drs G. L. Groeneveld, J. P. de Haan en Drs E. M. Premssela — Buiten de vaste rubrieken werden in de vorige jaargang bijdragen geplaatst van o.a. Drs P. J. H. J. Bos, Prof. Mr S. van Brakel, C. van der Burg, J. P. Croin, Mr P. J. Dam, Drs A. M. Groot, Prof. H. A. Kaag, Prof. Mr P. W. Kamphuisen, W. J. de Langen, Ir W. Maas Geesteranus, J. J. M. H. Nijst, Mr D. Simons, J. E. Spinosa Cattela, Dr J. G. Stridiron

SECRETARIS DER REDACTIE - Mr TH. LIMPERG
HEERENGRACHT 455, AMSTERDAM-C., TEL. 37814

UITGEVER: J. MUUSSES — PURMEREND
TELEFOON 77 — GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRUK IS GEORLOOFD. ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS. —

VERSCHIJNT MAANDELIJKS. BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—. FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. — MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG —

INHOUD

Van de Redactie	Blz.	89
Waardeering van incurante fondsen (I) door W. H. Meijburg	"	89
Twee curatoren in één faillissement door T. Keuzenkamp	"	93
Uit het buitenland	"	98
Unificatie van het accountantsberoep, door Ch. Hage- man Bewijskracht van de boekhouding in belastingzaken, door Drs. W. P. den Turk	"	98
Nederlandsche Handelshogeschool	"	99
Tentamina accountancy en rekeningwetenschap Fe- bruari 1938	"	99
Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde	"	102
Boekenrepertorium	"	103
Nederlandsch Instituut van Accountants	"	104

VAN DE REDACTIE

De Redactie moet afscheid nemen van twee medewerkers, die beiden hun krachten hebben gegeven aan het Repertorium voor tijdschriftliteratuur. Zoowel de heer *J. P. de Haan* als de heer *Drs. E. M. Premssela* hebben verzoekt wegens drukke werkzaamheden van hun mandaat ontheven te worden. De Redactie verleent die ontheffing node en niet dan nadat zij beide heren haar dank heeft betuigd voor de moeite, door hen aan ons blad besteed.

De Redactie prijst zich gelukkig reeds aanstonds in de ontstane vacature te kunnen voorzien doordat zij de heren *L. A. Bakker*, accountant N.l.v.A., en *Drs P. James* bereid heeft gevonden tezamen met *Drs G. L. Groeneveld* en *Drs M. Behrens* als redacteuren van genoemde rubriek op te treden.

WAARDEERING VAN INCOURANTE FONDSEN (I)

Men kan zich gevoeglijk afvragen, of de keuze van het onderwerp van deze verhandeling wel een gelukkige is. Er zijn, zoowel hier te lande als elders, gedegen artikelen aan de waardeering van incurante fondsen gewijd en wel is gebleken hoeveel factoren de waarde der incurante aandelen beïnvloeden en hoe met groot vernuft opgestelde formules slechts een betrekkelijke waarde hebben. Wanneer ik desondanks voor deze materie uw aandacht vraag, dan is het belang voor de practijk hiervan wel de oorzaak. Een groot aantal notarissen, accountants, inspecteurs, ontvangers en andere deskundigen zien zich regelmatig voor waardeeringspuzzles geplaatst en vele conferenties in de uitoefening van diverse beroepen hebben de oplossing van over de waardeering van incurante fondsen gezeten kwesties ten doel. Wel zijn deze besprekingen niet immer van fiscaal belang ontbloot, maar ook waardeeringen bij verkoop van bedrijfsecomplexen in N.V. vorm, bij nieuwe emissies en fusies trokken mijn aandacht. In mijn overzicht zal ik voortbouwen op de bijna klassieke methoden van waardebepaling en daarbij niet onbesproken laten, hetgeen eenige auteurs op dit gebied hebben bereikt. Maar bij veelvuldige waardeering van incurante fondsen, zoo verschillend van aard en karakter, moest toch soms weer een eigen paadje worden afgepaald om tot een bevredigende uitkomst te geraken.

Toch kan ik moeilijk mijn instemming betuigen met de opportunistische behandelingswijze, die als hoogste inzicht kent, dat ieder geval op zichzelf staat. Maar ook al behoort een waardeering, wil zij verschillende belangengroepen bevredigen, behoorlijk te worden gefundeerd, zoo blijf ik van de betrekkelijkheid van deze waardebepaling wel overtuigd. Is dus een koersbepaling, afgaande op feeling van den in meerdere of mindere mate deskundigen taxateur, zwevend te noemen, loopt een waardeering naar één vaste formule licht kans tot verwerpelijke, ja zelfs tot belachelijke uitkomsten te leiden, dan blijft ons over hier te werken met schema's, die o.a. afhankelijk zullen zijn van den aard van het bedrijf door de N.V. uitgeoefend, en de functie, welke het aandeel in het vermogen van den bezitter heeft.

Ik zal mij beperken tot de waardeering van incurante aan-

deelen en kies daarbij tot uitgangspunt de waardeering voor de Vermogensbelasting en de Successieheffing. Wij zullen zien, dat het begrip geldswaarde zooveel speling laat bij de waarde-bepaling, dat van een specifiek fiscale doelstelling hier moeilijk kan worden gesproken, waaruit dan weer volgt, dat deze waarde-bepaling ook buiten fiscaal verband van belang kan zijn. De volgende wetsartikelen vragen daarbij onze aandacht:

art. 7 Wet Verm. Bel.:

Voor de regeling der belasting wordt de waarde der bezittingen bepaald als volgt:

- c. Effecten worden geschat op hunne geldswaarde naar de laatst opgemaakte prijseourant, bedoeld in art. 47 der Successiewet, en zoo zij daarop niet bekend staan, naar de laatst bekende gegevens.

art. 47 Successiewet:

Voor de regeling van het recht van Successie wordt de waarde bepaald:

- d. van de effecten op hunne geldswaarde naar de prijseourant op last van den Minister van Financiën door ten minste vier makelaars of commissionairs in effecten te Amsterdam opgemaakt in de week van het overlijden, en zoo zij daarop niet bekend staan, naar de begrooting des aangevers.

Het is duidelijk, dat de wettelijke redactie „geldswaarde naar de laatst bekende gegevens” en „geldswaarde naar de begrooting des aangevers” wel zoo vaag is gehouden, dat deze als schablonen kan dienen bij de ontwikkeling van het waarde-begrip, maar een richtsnoer hiermede nog niet is gegeven. Uit het karakter der Vermogensbelasting, oorspronkelijk een extra heffing wegens de verhoogde draagkracht uit het bezit van vermogen voortvloeiende, zou reeds kunnen worden afgeleid, dat bij de taxatie voor den bezitter meer factoren een rol spelen, dan alleen de verkoopwaarde, welke niet altijd een juiste basis voor de waarde-bepaling zal zijn, ingeval het streven van den bezitter allermint op het realiseren van zijn bezit is gericht. En waar in deze wet het begrip verkoopwaarde naast dat van geldswaarde is gebezigd, zal men ook bij de bepaling van de geldswaarde van deze aandelen moeten zoeken naar de waarde, die deze voor den bezitter in zichzelf hebben in tegenstelling met de verkoopwaarde, de waarde die derden daarvoor zouden willen besteden.

Is men eenmaal zoover gekomen, dan is daarmede aan inzicht nog weinig gewonnen; in stede van tot een begrenzing komt men tot zoodanige verruiming van het begrip geldswaarde, dat men geneigd zou zijn moedeloos het hoofd in den schoot te leggen, want hoogste en laatste wijsheid zal dan zijn, dat elk geval op zichzelf worde beschouwd.

Is men eenmaal over het doode punt heen, dan zal men bij het onderzoek naar schema's, die bij de waarde-bepaling kunnen dienen, allereerst bij de jurisprudentie te rade gaan. Dan bemerken wij, dat de bestudeering van de motiveering van een reeks uitspraken van ouderen datum, waarbij de problemen soms weinig scherp door partijen worden gesteld en aan de begrippen rendementswaarde, rentabiliteitswaarde en intrinsieke waarde niet altijd de gebruikelijke beteekenis wordt toegekend, het inzicht in deze materie niet in hooge mate verheldert. Ter illustratie ligt hierin waardevol materiaal, maar mijn betoog kan toch minder op de jurisprudentie steunen dan aanvankelijk werd beoogd. Toch mogen niet onvermeld blijven de richtlijnen voor de bepaling van de geldswaarde, zoals deze door ons hoogste rechtcollege in een betrekkelijk oud arrest werden neergelegd. Bij de waarde-bepaling zal men, aldus de H.R. „al naar mate van den aard der effecten, waar-

„van de geldswaarde is vast te stellen en van de verhouding, waarin de eigenaar staat tot de vennootschap, „die de effecten uitgaf, zijn keus vestigen op die wijze „van waarde-bepaling, die ten aanzien van het effect „(waarover het gaat) de meest aangewezen toeschijnt, mits „slechts het wettelijk begrip geldswaarde niet wordt miskend „en de gevolgde methode niet zoodanige gebreken vertoont, „dat redelijkerwijze van haar toepassing een behoorlijke waarde-bepaling niet is te verwachten”. Vereischt is een behoorlijke waarde-bepaling, dus een waardeering, die logisch is gefundeerd. Verder behoort te worden gelet op den aard der effecten en zal de functie van de aandelen in het vermogen van den bezitter van groot belang zijn voor de methode van waardeering. Het dwingt bewondering af, dat tien jaar geleden reeds in beknopten vorm die factoren werden aangegeven, die ook nu nog steeds als primair worden aanvaard.

Van de literatuur, die over dit onderwerp in de laatste tien jaren is verschenen, noem ik allereerst een uitvoerige beschouwing door wijlen Prof. J. G. Ch. Volmer aan dit onderwerp gewijd¹⁾. In 1929 volgt dan ter voorlichting van de belastingadministratie de uitgave van rijkswege van een boekwerkje, onder den titel „Waarde-bepaling van incourante fondsen”. De bedoeling van deze uitgave — bevattende de rapporten van twee rijksaccountants, de Heeren Hootsen en Plentge en een samenvatting van den Heer B. J. Rozen — was echter niet om hiermede den ambtenaren een leidraad te geven, die als de meening van het hoofdbestuur in de practijk diende te worden gevolgd.

Daartoe was dan ook de vorm minder geschikt. Wij mogen aannemen, dat de publicatie ten doel had het inzicht van de ambtenaren in deze materie te verrijken zonder hen bij de toepassing aan de hier ontwikkelde stellingen te binden. Het is niet aan de orde, ons nu reeds te verdiepen in de tegenstelling, die Hootsen en Plentge verdeeld houdt en in de nabeschouwing van Rozen die, onder de noodige reserve, als practische leidraad de formule:

$$\frac{9}{10} \times \frac{\text{rentabiliteitswaarde} + \text{intrinsieke waarde}}{2}$$

introduceert.

Verder noem ik de uiteenzetting van Dr P. J. A. Adriani in zijn Handboek over de Vermogensbelasting in den vierden druk gegeven. Dit onderdeel is in vergelijking met den vorigen druk breeder opgezet en wij mogen aannemen, dat hierbij de practische ervaringen werden benut, die sinds het verschijnen van den vorigen druk op dit gebied waren verkregen.

Dr A. bouwt hier voort op de hierboven geiteerde overwegingen van den Hoogen Raad en acht de functie van de aandelen in het vermogen van belastingplichtige van groote beteekenis. Hiervan zal grootendeels afhangen of bij de bepaling van den koers de rendementswaarde, rentabiliteitswaarde (van de onderneming), of intrinsieke waarde voorop dient te worden gesteld.

Staat bij den bezitter het beleggingsmotief voorop, dan zal het te verwachten rendement van het aandeel als factor bij de waarde-bepaling overwegen. Zijn de aandelen van een besloten N.V. in handen van een of eenige aandeelhouders en „representeeren deze aandelen de onderneming”, dan zal de waarde kunnen worden afgeleid uit de te verwachten rentabiliteit van deze onderneming. Oefent de N.V. geen bedrijf uit, doch bezit zij een vermogen, hetzij onroerend goed (huizenmaatschappij), hetzij roerend kapitaal (beleggingsmaatschappij) dan representeeren die aandelen het vermogen en zal met

¹⁾ De Naamlooze Vennootschap, jaarg. 1926/27 pag. 134, 164 en 200.

behulp van de intrinsieke waarde de geldswaarde kunnen worden benaderd.

Ziehier nu een schema, dat als uitgangspunt kan dienen voor verdere beschouwingen. Al zal strijd over de mindere of meerdere geëigendheid van een methode van waardeering hiermede niet geheel worden vermeden, toeh zal deze waardeering zich in vele gevallen aanpassen aan het karakter der aandelen en dus mede door de relatie van den aandeelenbezitter tot de N.V. worden bepaald.

In mijn verder betoog zal ik dan ook uitgaan van de onderscheiding in beleggingsmaatschappijen en maatschappijen, die een bedrijf uitoefenen.

Bij de waardeering van aandelen in die maatschappijen, waarin een vermogen is ondergebracht en waarvan de aandelen zich in handen van een kleine groep personen bevinden, zal zelden geschil bestaan over de methode van waardebepaling. Kiezen wij als voorbeeld een huizenmaatschappij met de navolgende balans:

Onroerend goed	f 100.000.-	Aandelenkap.	f 10.000.-
		Hypotheek o/g	„ 80.000.-
		Reserve	„ 10.000.-
	<u>f 100.000.-</u>			<u>f 100.000.-</u>

Twee aandeelhouders A. en B. bezitten ieder f 5.000.— aandelen. De verkoopwaarde van het onroerend goed op het tijdstip van waardeering is f 120.000.—. De f 10.000.— aandelen vertegenwoordigen dan een vermogen van f 40.000.—, zoodat voor beide aandeelhouders de geldswaarde is te stellen op f 20.000.—. De methode om hier uitsluitend de intrinsieke waarde als basis aan te leggen wordt niet alleen door den fisicus toegepast, doch ook door belanghebbenden in den regel aanvaard. Waren deze huizen niet in een N.V. ondergebracht, doch in gemeenschappelijk bezit van A. en B., dan zou hiervoor bij elk f 60.000.— minus f 40.000.—, dus eveneens f 20.000.— onder het vermogen van beide belastingplichtigen zijn begrepen.

Toeh trekken in dit bijna simpele geval nog eenige kwesties onze aandacht. Ten eerste mogen wij ons afvragen, of het juist is, dat hier de verkoopwaarde der onroerende goederen bij de berekening van de intrinsieke waarde wordt aangenomen. Deze vraag deed zich voor, toen de verkoopwaarde van onroerend goed in 1933 en volgende jaren een fatale daling onderging, waarna de waarde veelal in geen verhouding meer stond tot het rendement, daar de huurdaling eerst geleidelijk doorzette. Herhaaldelijk kon worden geconstateerd, dat de intrinsieke waarde, rekening houdende met de verkoopwaarde van het onroerend goed, bedenkelijk tot het nulpunt naderde, doch de exploitatiewinsten nog zeer bevredigend waren. Een waardeering, waarin aan de rentabiliteit van het huizenbezit invloed werd toegekend, zou dan ook tot hogere uitkomsten hebben geleid. Ik ben van meening, dat wij, ook al ligt verkoop van het onroerend goed allerminst in de bedoeling der aandeelhouders, op de intrinsieke waarde mogen blijven koersen bij beoordeeling van de aandelen in de duizenden bouwmaatschappijen, die nu eenmaal bij de uitbreiding der groote steden in de laatste twintig jaar het particulier bezit hebben verdrongen. Theoretisch is het toelaatbaar ons ook hier in de rentabiliteit van de exploitatie als waardebepalende factor te verdiepen, doch op practische gronden meet ik nu gelijkshakeling met de privébezitters van onroerend goed voorstaan, dus waardeering op intrinsieke waarde met als basis de verkoopwaarde van het onroerend goed der N.V., opdat de waarde der aandelen op voor ieder begrijpelijke wijze worde bepaald. Bo-

vendien zal de rentabiliteit in de naaste toekomst in deze gevallen wel minder gunstig worden beoordeeld. Aangenomen, dat de verkoopwaarde aan grootere schommelingen onderhevig is dan de huurophrengst, zal dus deze waardeering in dalende conjunctuur voor de bezitters der aandelen aan den lagen kant zijn en in tijden van hoogconjunctuur, rekening houdend met de hooge verkoopprijzen, wel wat zijn opgezet. Ik besef wel, hiermede de verkoopwaarde als uitgangspunt bij de waardeering van het vermogen in deze beleggingsmaatschappij niet principieel te hebben gemotiveerd. Men zou de vraag kunnen stellen, waarom wij daarbij b.v. niet van de verkoopwaarde of de vervangingswaarde van het onroerend goed kunnen uitgaan. Ik antwoord daarop, dat ik gezien het karakter van de Verm. Bel. voor de bepaling van de vermogenwaarde voor deze categorie maatschappijen in de practijk nog geen betere maatstaf kan vinden, dan de waarde die derden voor deze activa zouden willen besteden. Voorshands ben ik huiverig mij aan te sluiten bij hen, die hier grootere schakeering wenschen.

Wellicht ten overvloede teeken ik hierbij aan, dat deze fluctuaties bij huizen op erfpachtsgrond gebouwd nog aanzienlijk grooter zullen zijn. De bezitter van huizen op erfpachtsgrond, dient rekening te houden met een vasten last, de canon, die kan worden voorgesteld als de gekapitaliseerde schuld, die wegens het gebruik van den gemeentelijken grond op het complex drukt. Treedt nu een scherpe daling in de waarde van onroerende goederen aan den dag, dan mogen wij veilig aannemen, dat zoowel de waarde van den opstal als die van den grond hierin deelt. Maar op de erfpachtsperceelen rust de vaste last, waardoor de waarde van den grond op het tijdstip van uitgifte als het ware wordt vastgelegd. De waardedaling van het onroerend goed kan dus alleen in de verkoopwaarde van den opstal tot uitdrukking komen, de fluctuaties moeten dus geheel door deze geringere waarde worden opgevangen. Bij perceelen gelegen op een ruim erf, dus met hoogen canon, is zelfs het nulpunt bij sterke daling vrij spoedig bereikt. De waarde der aandelen van een huizenmaatschappij, waarin erfpachtsperceelen zijn ondergebracht zullen dus bij de bepaling der intrinsieke waarde, mede in verband met het hierboven geconstateerde verschilpunt, nog in heviger mate waardefluctuaties vertoonen.

Verder rijst de vraag, of bij deze waardebepaling ook met de t.z.t. bij liquidatie over de reserves verschuldigde Div. en Tant. Bel. moet worden rekening gehouden. Werd op het tijdstip van waardeering geliquideerd, dan zou in ons voorbeeld de D.T.B. bedragen:

$$\frac{10,05}{110,05} \times f 30.000.-,$$

waarmede dus de gevonden uitkomst van f 40.000.— zou moeten worden verminderd. Het tijdstip van liquidatie zal echter in de meeste gevallen ver in de toekomst liggen en bovendien zal men redelijkerwijze in een goingconcern geen dividenduitkeringen mogen verwachten, die de jaarlijkse exploitatiewinst te boven gaan en die dus uit de reserve moeten worden geput. Het komt mij voor, dat de last, die op de reserve drukt voor uiteindelijk te betalen D.T.B., bij de bepaling der intrinsieke waarde zoo niet geheel kan worden verwaarloosd, dan toeh slechts voor een fractie van $\frac{10,05}{110,05} \times f 30.000.-$ in mindering mag worden gebracht.

Ook bij beleggings- en financieeringsmaatschappijen met een besloten karakter zal de intrinsieke waarde als basis kunnen worden genomen en geldt vrijwel hetgeen hierboven voor de huizenmaatschappijen is gezegd.

Bezien wij nu deze eenvoudige huizenmaatschappij dertig

jaar later. A. en B. zijn inmiddels overleden en de aandelen zijn overgegaan op 2 kinderen van A. en 5 kinderen van B. De verdeling van het aandelenbezit is dus nu:

C.	f 2.500.—
D.	„ 2.500.—
E.	} ieder f 1.000.—
F.	
G.	
II.	
I.	

Van machtsuitoefening door een der aandeelhouders kan niet meer worden gesproken. Mogen wij nu de oude beproefde methode van waardebeoordeling op intrinsieke waarde handhaven, of moeten we deze zeven aandeelhouders als even zoveel beleggers zien, zoodat het rendement van het aandeel van beslissenden invloed zal zijn? Is door de grootere spreiding van het aandelenbezit de maatschappij ook inderdaad van karakter veranderd, zoodat het belang van de aandeelhouders een dividenduitkeering in redelijke verhouding tot de jaarlijkse exploitatiewinst eischt, dan zal het in de toekomst te verwachten rendement op de aandelen van groteren invloed zijn op de koersbepaling. Wordt deze maatschappij nog als familiebezit beheerd, als een huizenbezit voor gezamenlijke rekening, waarbij behoud en vermeerdering van het vermogen in den rechtspersoon ingebracht tot doel wordt gesteld en de uitkeering in geen verhouding staat tot de winst, dan zal m.i. ook de intrinsieke waarde den doorslag geven, evenals in den tijd, toen A. en B. middels hun aandelen nog gezamenlijk de N.V. controleerden.

Wij zijn nu genaderd tot de kern van deze verhandeling, de waardebeoordeling van aandelen in maatschappijen, die een bedrijf uitoefenen en ik erken, dat mijn taak hier geen gemakkelijke zal zijn, omdat zoovele factoren hier tot de waardebeoordeling in meerdere of mindere mate zullen bijdragen.

De redelijkheid gebiedt om bij de vele waardeeringen waarmee zoo groote offers worden gemoeid, toch te speuren naar schema's, waardoor ongelijke behandeling zooveel mogelijk kan worden vermeden en met deze poging tot fundeering der waardebeoordeling, althans belanghebbende te overtuigen, dat deze koersbepaling maar niet willekeurig is geschied.

Bij deze categorie is dan ook de functie van den aandeelhouder of liever de meerdere of mindere spreiding van deze aandelen van primair belang bij de keuze van de methode. Als polen beschouw ik daarbij de N.V., waarvan alle aandelen in handen van een persoon zijn en de N.V., waarvan de aandelen in zoovele handen zijn, dat de verhouding van de aandeelhouders ten opzichte van de N.V. gelijk kan worden gesteld met die bij ter beurze genoteerde fondsen. Nemen wij gemakshalve even aan, dat bij de eenmans-N.V. de rentabiliteitswaarde, dus de waarde afgeleid uit de rentabiliteit van de onderneming, overweegt en bij den bezitter, die een enkel aandeel heeft voor beleggingsdoeleinden vóór alles naar het rendement van het aandeel moet worden gezien, dan zal in die gevallen, waarin de positie van den aandeelhouder zich tussehen beide polen beweegt, zoowel rentabiliteitswaarde als rendementswaarde kunnen bijdragen tot de koersbepaling. Tevens dient daarbij dan te worden overwogen, of met een gemiddelde kan worden volstaan, dan wel aan een der beide waarden meer beteekenis moet worden toegekend.

Nemen wij bijv. een N.V., waarbij van het aandelenkapitaal groot f 150.000.— f 60.000.— in handen is van A., f 40.000.— in handen van Mevrouw B., weduwe van een overleden directeur en f 50.000.— in handen van 25 aandeelhouders, die ieder

f 2.000.— nom. bezitten, dan zal voor A. in sterke mate, voor Mevr. B. in mindere mate de rentabiliteitswaarde van het bedrijf een rol spelen. Daarbij zal het feit, dat A. als directeur een aanzienlijk salaris en tantième geniet mede in aanmerking worden genomen. Stel, dat op basis van de rentabiliteit van de onderneming een uitkomst van 200 % wordt verkregen en op rendementsbasis met een koers van 120 % kan worden volstaan. Bij A. zou dan de berekening approximatief als volgt kunnen worden opgesteld:

rentabiliteitswaarde	200 %	×	2	=	400 %
rendementswaarde	120 %	×	1	=	120 %
						520 %
				3		173 1/3 %

Voor Mevrouw B., rekening houdende met het feit, dat A. en B. gezamenlijk een meerderheid bezitten en door de familie-relaties hieraan zekere waarde moet worden toegekend:

rentabiliteitswaarde	200 %
rendementswaarde	120 %
		320 %
	2	160 %

Voor de overige aandeelhouders zal met een aangifte van 120 % kunnen worden volstaan.

Nu zal men mij kunnen tegenwerpen, dat Mevrouw B. en A. zich mogelijk slecht met elkander verstaan en daardoor de positie van A. als aandeelhouder met 60 van de 150 aandelen wordt verzwakt, zoodat een hogere waarde dan 120 % hier niet gemotiveerd voorkomt. Bijzondere omstandigheden leiden er wellicht toe deze factoren op andere wijze tegen elkander af te wegen. Ik beoog met dit voorbeeld niet meer dan een schema te geven op welke wijze de bijzondere functie van den aandeelhouder mede bij de koersbepaling in rekening kan worden gebracht.

In vorenstaand betoog ben ik er zonder nadere toelichting van uitgegaan, dat aan de eene pool, die ligt bij den eenig-aandeelhouder van de eenmans-N.V. de waarde afgeleid uit de rentabiliteit van het bedrijf als maatstaf kon worden aangelegd. Ik zal hierop nu nader ingaan.

Dit uitgangspunt is allereerst in strijd of, zooals bij nader onderzoek wellicht zal blijken, slechts schijnbaar in strijd met de Min. Resolutie van 26 Juli 1932, die, tengevolge van den grooten invloed, die deze op de waardebeoordeling in volgende jaren heeft gehad, hieronder wordt geciteerd:

„In den laatsten tijd zijn moeilijkheden gerezen ten aanzien van de bepaling van de waarde van incourante aandelen. Die moeilijkheden spruiten vooral voort uit de omstandigheid, dat het op het oogenblik vrijwel onmogelijk is, iets te voorzien van de toekomstige rentabiliteit der onderneming of van het toekomstig rendement der aandelen; en dat met name de cijfers uit het verleden in dat opzicht weinig of geen waarde hebben. Dit geldt uiteraard niet in dezelfde mate voor alle incourante aandelen; veelal zal echter uit het ongemotiveerd lage peil of uit de grilligheid van den beurskoers van gelijksoortige aandelen, kunnen worden afgeleid, dat een bepaald incourant aandeel onder de vorenbedoelde categorie is te rangschikken.

„Indien aandelen als hierboven zijn bedoeld, zich voor het grootste deel bevinden in handen van één persoon of van enkele personen (familie-vennootschappen), zal dikwijls kunnen worden geredeneerd, dat weliswaar niets erop wijst dat bin-

„nen afzienbaren tijd het rendement een normale rente zal overtreffen; doch dat anderzijds uit het feit dat men het in de onderneming gestoken kapitaal intact laat en zelfs voor het in stand houden van de onderneming nog kapitaal en arbeid beschikbaar stelt, valt af te leiden dat men er niet op rekent, buiten de onderneming een hooger rendement te kunnen maken. Van die redeneering uitgaande, wordt het gerechtvaardigd geacht, de waarde van de hierbedoelde aandeelen te stellen op de intrinsieke waarde, zonder meer; aan de rentabiliteitswaarde behoeft geenerlei invloed te worden toegekend, omdat noch een abnormaal hooge, noch een abnormaal lage rentabiliteit kan worden voorzien. Een correctie wegens incurantheid komt evenmin te pas in dit systeem, dat in wezen neerkomt op een voorbijzien van den naamlooze-vennootschapsvorm.”

Hoe moeten wij deze missive nu interpreteren? Hare redactie laat hier weinig twijfel over. Het is een product van de laag-conjunctuur, toen elke maatstaf bij de waardebepaling ons scheen te ontvallen. Toen greep men op een tijdstip, dat tengevolge van de heerschende onzekerheid een bepaling van de toekomstige rentabiliteit der onderneming onmogelijk scheen, naar het eenige, dat bij de bepaling van de waarde van de aandeelen der besloten N.V. nog eenige vastheid kon geven, de intrinsieke waarde. Toch geeft de uitbanning van de rentabiliteitswaarde „omdat noch een abnormaal hooge, noch een abnormaal lage rentabiliteit kan worden voorzien” hier te denken. Wanneer deze abnormaal hooge of lage rentabiliteit nu wel uit de gegevens op het tijdstip van waardeering kan worden afgeleid, zal het niet gemakkelijk zijn, de voorkeur voor de intrinsieke waarde tot iederen prijs door te voeren, daar uit bovengenoemd voorschrift toch wel duidelijk blijkt, dat hier wordt gegrepen naar de intrinsieke waarde bij gebrek aan beter²⁾

Theoretisch is de rentabiliteitswaarde als maatstaf zuiverder, wellicht de aangewezen, maar de praktische bezwaren, die bij een richte vaststelling rijzen, leiden in de min. missive tot haar verloochening.

Er wordt wel eens opgemerkt, dat bij bepaling van de intrinsieke waarde zou worden bereikt, dat het vermogen in de besloten N.V. in hoofdzaak wordt gewaardeerd volgens de regelen die art. 9 der Wet V.B. voor het in bedrijf belegd vermogen van den privé-ondernemer aangeeft. Maar bij waardeering van het in het bedrijf belegde vermogen volgens de laatst vastgestelde balans zal toch de draagkracht van den bezitter niet immer worden benaderd. A. heeft in eigen bedrijf *f* 200.000.— kapitaal per 31 Dec. 1936, de verliezen over 1935 en 1936 bedroegen ieder jaar *f* 50.000.—. De vooruitzichten zijn per 1 Mei 1937 nog allerminst gunstig te noemen. Afgezien van de correcties in art. 9 genoemd, zal dus dit bedrijfsvermogen per 1 Mei door A. volgens de laatste balans op *f* 200.000.— worden bepaald. Alle gegevens wijzen erop, dat deze zaak met rasse schreden zijn ondergang tegemoet kan gaan, althans verdere afbrokkeling van dit vermogen is te verwachten. Gezien de hoogst ongunstige rentabiliteit van het bedrijf kan men niet zeggen, dat deze vermogenswaarde een juiste maatstaf is voor de bepaling van de draagkracht van den bezitter. Denkt men zich nu in, dat dit bedrijf is ingebracht in een N.V., die door A. middels zijn aandeelenbezit wordt gecontroleerd, dan geeft de waardeering der aandeelen op geldswaarde, mede rekening houdend met de rentabiliteit, een maatstaf, die aanmerkelijk lager zal liggen dan deze *f* 200.000.— en m.i. economisch juist zal zijn.

(Wordt vervolgd).

W. H. MEIJBURG.

²⁾ Zie ook A. J. Nierhoff: Maandblad Nov. 1937.

TWEE CURATOREN IN ÉÉN FAILLISSEMENT

In het nummer van 10 April 1937 van het Nederlandsch Juristenblad heeft Mr. A. Dirkwager, rechter in de rechtbank te Rotterdam, een verhandeling gegeven over het in hoofde dezes vermelde onderwerp welke, voor zooverre mij bekend is, in accountantskringen niet die belangstelling heeft gehad welke zij verdient. Over het daarin behandelde onderwerp, de controle op het beheer van faillissementsgelden, is juist de accountant bij uitstek tot oordeelen bevoegd en het mag verwondering wekken dat geen accountant zich in de naar aanleiding dezer verhandeling ontstane discussie gemengd heeft, te meer omdat een groot deel der in die discussie weergegeven meeningen daartoe zeer zeker aanleiding geeft.

Mr. Dirkwager vangt zijn betoog aan met de verzuchting dat het helaas een telkens terugkeerend verschijnsel is, dat een rekenplichtige bij zijn leven of na zijn dood blijkt niet in staat te zijn, de hem toevertrouwde gelden te verantwoorden. Personen, die door ambt of keuze geroepen waren, dien rekenplichtige te controleren, roepen dan ach en wee tot zichzelf en tot anderen zeggend, dat zij den betrokkene steeds hadden vertrouwd.

Ten onrechte, daar bij behoorlijk toezicht op den rekenplichtige eventuele tekorten aanstonds aan het licht zouden zijn gekomen. Op de nalatige toezichthouders drukt dan ook evenzeer blaam als op een nalatigen rekenplichtige. Is de verantwoordelijkheid van controleerenden, bij keuze tot controle geroepen, al groot, nog zwaarder rust de verantwoordelijkheid op hen die door hun ambt daartoe geroepen, tot controle verplicht zijn.

Mr. Dirkwager ziet na deze inleiding als voornaamste reden, waardoor bij rekenplichtigen tekorten kunnen ontstaan de vermenging van de geadministreerde gelden met de privé-gelden van den rekenplichtige en ziet als middel ter voorkoming van zulke tekorten het stellen van de verplichting het geadministreerde vermogen afgescheiden te houden van het privé-vermogen.

In dezen gedachtengang meent Mr. Dirkwager dat de wetgever terecht in de faillissementswet waarborgen heeft gegeven voor een doelmatig beheer door en een afdoende controle op den curator, door in art. 92 dier wet den curator de bevoegdheid te geven de gelden aan den ontvanger voor de gerechtelijke consignatiën in bewaring te geven, en in art. 102 voor te schrijven, dat gereede gelden, niet voor het beheer noodig, door den curator ten name van den boedel worden belegd, op de wijze door den Rechter-commissaris goed te keuren. Art. 103 der faillissementswet bepaalt dan dat over dergelijke gelden door den curator slechts mag worden beschikt, op door den Rechter-commissaris voor gezien geteekende stukken.

Mr. Dirkwager meent echter dat van de bevoegdheid in art. 92 der faillissementswet nimmer gebruik wordt gemaakt en zegt reden te hebben te veronderstellen dat ook aan de naleving van art. 102 niet die aandacht wordt geschonken welke dit z.i. nuttige artikel in zoo ruime mate verdient.

Mr. Dirkwager zou nu gaarne zien dat ik elk faillissement een bankinstelling tot mede-curatrice werd benoemd waartoe art. 14 der faillissementswet de gelegenheid opent en dat aan deze mede-curatrice de speciale taak werd opgedragen de faillissementsgelden te ontvangen en te beheeren, welke afbakening van den werkring der mede-curatrice krachtens art. 70 der faillissementswet mogelijk is. Mr. Dirkwager meent dat hierdoor de controle door den Rechter-Commissaris vergemakkelijkt en verdiept zal worden. De werking van den advocaat-curator zou dan bestaan in het eigenlijke liquidatiewerk en de